

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИНИНГ «ОИЛА ВА
ХОТИН-ҚИЗЛАР БИЛАН ИШЛАШ, МАҲАЛЛА ВА
НУРОНИЙЛАРНИ ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШ ТИЗИМИНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ ТЎҒРИСИДА»ГИ
ФАРМОНИ — ОИЛА ҚОНУНЧИЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
АСОСИ**

Шоимов Норқобил Бобомуродович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Малака ошириш институти катта
ўқитувчиси, юридик фанлар номзоди, доцент
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11351618>

Ўзбекистон Республикасининг Конституциясининг XIV боби “Оила, болалар ва ёшлар” – деб номланиб, унинг 76-моддасига кўра оила жамиятнинг асосий бўғинидир ҳамда у жамият ва давлат муҳофазасидадир.

Никоҳ Ўзбекистон халқининг анъанавий оилавий қадриятларига, никоҳланувчиларнинг ихтиёрий розилигига ва тенг ҳуқуқлилигига асосланади.

Давлат оиланинг тўлақонли ривожланиши учун ижтимоий, иқтисодий, ҳуқуқий ва бошқа шарт-шароитлар яратади.

Мазкур норма конституциявий қурилиш асослари тизимида марказий ўрин эгаллайди.

Республикада Президентимиз томонидан оила ва унинг фаровонлигини таъминлаш учун доимо эътибор бериб келинмоқда. Жумладан юртбошимиз оила ҳақида тўхталиб: «Энг катта бахт, мен бунинг марта қайтаришдан чарчамайман, оиламиз тинч бўлсин! Оила кичик ватан, оила тинч бўлса, бахтли бўлса, ватан тинч бўлади. Ўша бахтли кунларни, ватанимизнинг, ёшларимизнинг камолини ҳозир ният қилаётганимиз каби кўриш ҳаммамизга насиб этсин!», — дея таъкидлаган эди.¹

Бинобарин, сўнгги йилларда мамлакатимизда «Соғлом оила — соғлом жамият» шиори остида оилалар фаровонлиги ва барқарорлигини таъминлаш, оилаларни мустаҳкамлаш, масъулиятли ота-оналик ғоясини сингдириш, низоли оилалардаги муҳитни соғломлаштириш, ижтимоий ҳимояга муҳтож оилалар ва уларнинг фарзандларини қўллаб-қувватлаш ҳамда 15 май — Халқаро оила куни муносабати билан «Янги Ўзбекистоннинг ибратли оиласи» кўрик-танловини ўтказиш каби

¹ <https://www.xabar.uz/siyosat/prezident-oila-kichik-vatan>

маънавий-маърифий, маданий ва тарғибот тадбирлари ўтказиб келинмоқда.

Таассуфлар бўлсинки, бу борадаги амалиётни ўрганиш натижалари оиладаги зўравонликнинг барвақт олдини олиш, у билан боғлиқ муурожаатларни тезкор равишда холисона кўриб чиқиш ишларини давом эттириш лозимлигини талаб этмоқда.

Мисол учун, ўтган 2023 йилда Ўзбекистонда 203 нафар шахс оиладаги зўравонлик бўйича Жиноят кодексига мувофиқ судланиб, уларнинг 59 нафари қамалган. Шунингдек, 8928 киши маъмурий жавобгарликка тортилганлиги сўзимизга исботдир.¹

Шу боисдан ҳам, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 1 мартдаги **«Оила ва хотин-қизлар билан ишлаш, маҳалла ва нурунийларни қўллаб-қувватлаш тизимини такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида»**ги ПФ-81-сонли Фармони² айнан ана шу муаммо ва камчиликларни бартараф этиб, жамиятда оила, хотин-қизлар ва кекса авлод вакиллари билан ишлаш тизимини янги даражага олиб чиқиш, маҳаллаларни қўллаб-қувватлашни янада такомиллаштириш, маҳаллабай ишлашга масъул бўлган шахслар фаолиятини самарали ташкил этиш ва ўзаро ҳамкорлигини таъминлаш ишларини такомиллаштиришни назарда тутди.

Фармонга кўра, қуйидагилар оила институтини мустаҳкамлаш ва хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш бўйича давлат сиёсатининг асосий йўналишлари этиб белгиланди:

- хотин-қизларнинг таълим ва касбий кўникмалар олишлари, муносиб иш топишларига ҳар томонлама кўмаклашиш, тадбиркорлигини қўллаб-қувватлаш, иқтидорли ёш хотин-қизларни аниқлаш ва уларнинг қобилиятларини тўғри йўналтириш;
- гендер тенгликни таъминлаш сиёсатини давом эттириш, хотин-қизларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш, уларни қўллаб-қувватлашга доир ислоҳотларни амалга ошириш;
- ҳудудларда, айниқса, қишлоқларда хотин-қизларга кўрсатиладиган тиббий-ижтимоий хизматлар сифатини, улар ўртасида соғлом турмуш тарзини таъминлаш борасидаги ишлар самарадорлигини ошириш;

¹ <https://www.gazeta.uz/uz/2024/02/12/domestic-violence/>

² Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 02.03.2022 й., 06/22/81/0174-сон.

- турар жойга муҳтож хотин-қизларни уй-жой билан таъминлаш, турмуш ва меҳнат шароитларини яхшилаш, даромадларини кўпайтириш борасида тизимли чора-тадбирларни белгилаш;

- оғир ижтимоий аҳволга тушиб қолган хотин-қизларга ижтимоий-ҳуқуқий, психологик ёрдам кўрсатиш, уларни «Аёллар дафтари» орқали манзилли қўллаб-қувватлаш;

- жамиятда хотин-қизларга тазйиқ ва зўравонликка нисбатан мурасасизлик муҳитини яратиш, хотин-қизларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини таъминлаш;

- оиланинг тарбиявий-таълим салоҳиятини мустаҳкамлаш, жамиятда оилавий қадриятларни сақлаш, оилаларда маънавий-ахлоқий муҳитни яхшилаш ва уларнинг фаровонлик даражасини ошириш.

Фармон билан, Республикада оила ва хотин-қизларга оид давлат сиёсатини янги босқичга олиб чиқиш, уларнинг муаммоларига тизимли ечим топиш, ваколатли органлар фаолиятини самарали ташкил этиш ва мувофиқлаштириш мақсадида Оила ва хотин-қизлар давлат қўмитаси, унинг Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар, Тошкент шаҳар ва туман (шаҳар) бўлинмалари ташкил этилди ҳамда уларнинг асосий вазифа ва фаолият йўналишлари белгилаб берилди.

Шунингдек, Вазирлар Маҳкамасининг қуйидагиларни назарда тутувчи таклифлари маъқулланди:

- Хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш давлат мақсадли жамғармасини Оила ва хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш давлат мақсадли жамғармаси сифатида қайта ташкил этиш ҳамда Қўмита тузилмасига ўтказиш;

- «Маҳалла ва оила» илмий-тадқиқот институтини «Оила ва хотин-қизлар» илмий-тадқиқот институти сифатида қайта ташкил этиш ҳамда Қўмита тузилмасига ўтказиш;

- Аёлларни реабилитация қилиш ва мослаштириш республика маркази, Зулфия номидаги Давлат мукофоти комиссияси, «Оила ва жамият» газетаси, «Саодат» журнали, «Марказий Осиёда жамият, гендер ва оила» халқаро илмий журналинини Қўмита тузилмасига ўтказиш;

- «Хотин-қизлар тадбиркорлик марказлари» фаолиятини ислоҳ қилиш ва такомиллаштириш.

Таъкидлаш лозимки, Фармонга асосан маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлиги ҳамда унинг ҳудудий бўлинмалари негизда тегишинча Маҳалла ва нуронийларни қўллаб-қувватлаш вазирлиги ҳамда унинг ҳудудий бўлинмалари амалдаги молиялаштириш тартиби ва

меҳнатга ҳақ тўлаш шартлари сақлаб қолинган ҳолда ташкил этилди ва қуйидагилар Вазирликнинг асосий вазифа ва фаолият йўналишлари этиб белгиланди:

а) маҳаллалар фаолиятини қўллаб-қувватлаш, уларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, маҳалла тизимини ривожлантириш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш;

б) маҳаллаларнинг жамиятдаги ўрни ва ролини кучайтириш, аҳоли кундалик муаммолари билан ишлаш ва таъсирчан жамоатчилик назоратини амалга оширишдаги мавқеини юксалтириш;

в) нуруний ва кексаларни маҳаллаларда оилаларни мустаҳкамлаш, миллий ва умуминсоний қадриятларни асраб-авайлаш, ёшларни Ватанга муҳаббат, эзгулик ва раҳмдиллик сингари анъаналарни ҳурмат қилиш руҳида тарбиялашга кенг жалб этиш;

г) нуруний ва кексаларни қўллаб-қувватлаш соҳасига оид қонунчилик ҳужжатларининг ижроси, шу жумладан ҳудудларда, айниқса, олис қишлоқларда кекса авлод вакилларига тиббий-ижтимоий хизматлар кўрсатилишини мувофиқлаштириб бориш;

д) ўзгалар парваришига муҳтож бўлган ёлғиз кексаларни ижтимоий ва моддий қўллаб-қувватлаш, уларнинг муаммоларини ўрганиш ҳамда манфаатдор давлат органлари ва ташкилотлари билан биргаликда ҳал этиш чораларини кўриш;

е) маҳаллаларнинг моддий-техника таъминотини яхшилаш ҳамда соҳага замонавий ахборот-коммуникация технологияларини жорий этишга қаратилган комплекс чора-тадбирларни амалга ошириш.

Бундан ташқари, Фармоннинг 20-бандига биноан, шундай тартиб ўрнатилдики, унга кўра:

ҳудудда маҳалла раиси томонидан аҳоли эътирозларига энг кўп сабаб бўлаётган муаммоларни аниқлаш мақсадида мунтазам равишда муҳокамалар ўтказилиши;

ҳар ойда маҳалла кенгашида тегишли давлат органлари ва ташкилотлари раҳбарларининг амалга оширилган ишлар бўйича ахбороти эшитилади ҳамда муаммоларнинг бартараф этилиши устидан жамоатчилик назорати ўрнатилиши;

маҳалла раиси ҳар чоракда давлат органлари ва ташкилотлари томонидан маҳаллада амалга оширилган ишлар натижалари ҳамда бартараф этилмаган тизимли муаммолар бўйича тегишли туман (шаҳар) халқ қабулхонасига маълумотлар киритиб бориши;

туман (шаҳар) халқ қабулхонаси маҳалла раиси маълумотиға асосан тегишли давлат органлари ва ташкилотларига бажарилиши мажбурий бўлган тақдимномалар киритади ҳамда масъул ходимларни рағбатлантириш ёки уларга нисбатан эгаллаб турган лавозимидан озод этишгача бўлган жазо чораларини қўллаш бўйича мазкур ходимларнинг юқори турувчи ташкилотларига таклифлар бериши.

Мухтасар қилиб айтганда, Фармоннинг чиқарилиши мамлакатимизда оила ва хотин-қизлар ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш ҳамда гендер тенгликни таъминлаш тизимини такомиллаштириш кафолатларини янада кучайтиришнинг самарали тизимини яратиш учун ҳамда Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 76-моддасида *“...Давлат оиланинг тўлақонли ривожланиши учун ижтимоий, иқтисодий, ҳуқуқий ва бошқа шарт-шароитлар яратади”* – деб эътироф этилган норманинг амалдаги ижросини таъминлаш бўйича мустаҳкам ҳуқуқий асос бўлди.

